

amazon

Vol. 5 set 2026

Expedition MAGAZINE

O Tempo e o Clima na América do Sul

Análise Correlativa entre
o Evento GLE #77 e a
Resposta Ionosférica em
Baixas Latitudes: O Caso
de Manaus em 2025 e
2026

Saberes indígenas na escola

Capacitação em Geotecnologias fortalece a autonomia do povo Kayapó no monitoramento Territorial.

Desafios geotécnicos e governança ambiental na rodovia BR-319: Uma análise da formação Içá e da sustentabilidade na Amazônia

Uma breve observação no Projeto Trilhas do Saber: Educação Continuada com professores de matemática, Manaus-2024

Dendrocronologia e Assinaturas Climatológicas Globais: Análise de Eventos Cósmicos e Geofísicos em Anéis de Crescimento de *Scleronema micranthum* em Itacoatiara, AM

Artigo

Desafios Geotécnicos e Governança Ambiental na Rodovia BR-319: Uma Análise da Formação Içá e da Sustentabilidade na Amazônia

Alisson Leão¹, Hugo Araújo¹, Alan Ferreira^{1,2}, Newton Lima²

1. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas | **CREA-AM**
R. Costa Azevedo, 174 - Centro, Manaus - AM, 69010-230. Te.: (92) 2125-7171

2. Centro Universitário Luterano de Manaus – **CEULM|ULBRA**
Av. Carlos Drummond de Andrade, Conj. Atílio Andreazza, 1460 - Japiim, Manaus - AM, 69077-730. Tel.: (92)3616-9800

Resumo

A rodovia BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), é um eixo estratégico para a integração da Amazônia Ocidental, atravessando áreas de altíssima sensibilidade ecológica. O estudo destaca que a via está implantada sobre a Formação Içá, o que impõe um desafio geotécnico complexo devido à presença de solos instáveis, argilas de alta compressibilidade e estratificação heterolítica. Tais condições exigem soluções de engenharia específicas, como o uso de drenos verticais, estabilização de taludes com drenagem profunda e a aplicação de pavimentos robustos e flexíveis para suportar recalques diferenciais. No âmbito da gestão, o projeto enfrenta o risco socioambiental de expansão do desmatamento ilegal, conhecido como padrão "espinha de peixe". A viabilidade da rodovia e a renovação de sua Licença de Operação (LO) estão condicionadas à execução rigorosa do Plano Básico Ambiental (PBA), que inclui o monitoramento da fauna, a proteção hídrica e a fiscalização contra a grilagem de terras. Conclui-se que o sucesso da BR-319 depende da harmonização entre a engenharia de alta performance e uma governança interinstitucional eficaz para garantir a conservação do bioma.

Palavras-chave: Rodovia BR-319, formação Içá, geotecnia, Licenciamento Ambiental, sustentabilidade amazônica.

Abstract

The BR-319 highway, connecting Manaus (AM) to Porto Velho (RO), serves as a strategic axis for the integration of the Western Amazon, traversing areas of extremely high ecological sensitivity. This study highlights that the road is built upon the Içá Formation, posing complex geotechnical challenges due to unstable soils, high-compressibility clays, and heterolithic stratification. Such conditions require specific engineering solutions, including vertical drains, slope stabilization with deep drainage, and the application of robust yet flexible pavements to withstand differential settlements. Regarding management, the project faces socio-environmental risks related to illegal deforestation, known as the "fishbone" pattern. The highway's viability and the renewal of its Operating License (LO) are contingent upon the rigorous execution of the Basic Environmental Plan (PBA), which encompasses fauna monitoring, water protection, and law enforcement against land grabbing. It is concluded that the success of BR-319 depends on harmonizing high-performance engineering with effective inter-institutional governance to ensure the conservation of the biome.

Keywords: BR-319 Highway. Içá formation. geotechnics. Environmental Licensing. Amazonian Sustainability.

Trecho da BR 319 - Rodovia
Manaus-Porto Velho (Brasil), no
Careiro Castanho. Setembro
2025.

Introdução

A Rodovia BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), é um dos principais eixos estratégicos para a integração logística da Amazônia Ocidental ao restante do Brasil, localizada entre os rios Madeira e Purus no Amazonas. Com 918 km de extensão, atravessa áreas de alta sensibilidade no cenário ecológico do Bioma (solo, clima) Amazônico, o que impõe desafios técnicos e ambientais complexos à manutenção de sua pavimentação. Atualmente, a rodovia está parcialmente asfaltada, com trechos em condições precárias, elevando os custos de manutenção e comprometendo a segurança viária e o escoamento de produção regional, (Ministério dos Transportes, 2024).

Do ponto de vista técnico, os estudos de impacto ambiental indicam que o trecho do meio — cerca de 405 km entre os quilômetros 250 e 655 — é o mais crítico, exigindo soluções de engenharia adaptadas ao regime hídrico amazônico, solos instáveis e alta pluviosidade. O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) aponta que o tráfego na região varia sazonalmente, com picos em setembro, quando as condições de trafegabilidade melhoram, DNIT (2022). Para mitigar os impactos, são recomendadas técnicas como pavimentos permeáveis, sistemas de drenagem com bacias de retenção e bioengenharia para estabilização de encostas (Fig. 1).

Fig. 1 – Aplicações de geossintéticos como proteção ou camada de aderência, (Palmeira, 2018).

Em termos de gestão, o projeto de revitalização da BR-319 é conduzido por um arranjo interinstitucional robusto. O Ministério dos Transportes lidera a coordenação técnica, enquanto órgãos licenciadores como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) são responsáveis pela avaliação ambiental.

Órgãos intervenientes como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), atuam na proteção de povos indígenas e unidades de conservação. O Ministério Público Federal acompanha o processo, garantindo legalidade e transparência. Um grupo de trabalho (GT) instituído pela Portaria nº 1.109/2023 propôs diretrizes para otimização da infraestrutura, segurança viária e governança socioambiental, (Ministério dos Transportes, 2024).

Modelos de gestão aplicáveis incluem o uso de sistemas de monitoramento geoespacial para controle de desmatamento e ocupação irregular, além da implementação de indicadores de desempenho ambiental e social, no contexto de retomada das ações que contemplam sustentabilidade e meio ambiente. Em Santos et. al, (2023), afirma que, em estudos de cenários futuros simulam que, sem gestão eficaz, a BR-319 pode acelerar o desmatamento e conflitos fundiários. Por outro lado, com políticas públicas voltadas à sustentabilidade, é possível reduzir emissões e promover ocupação ordenada.

Mapas de impacto elaborados por instituições como o Observatório BR-319 mostram sobreposição da rodovia com áreas protegidas, terras indígenas e zonas de expansão urbana. Esses mapas são essenciais para orientar decisões técnicas e políticas, permitindo a identificação de zonas de risco e oportunidades de mitigação.

O compromisso do governo federal é transformar a BR-319 em um projeto modelo, integrando engenharia civil de alta performance com políticas públicas voltadas à conservação ambiental e inclusão social. A obra representa não apenas um desafio técnico, mas uma oportunidade de redefinir o paradigma de infraestrutura na Amazônia, conciliando desenvolvimento com responsabilidade ecológica.

Trecho da BR 319 - Rodovia Manaus-Porto Velho (Brasil), próximo ao trecho do meio. Setembro 2025.

O Site

Trecho integral da BR 319 de 918 km – Manaus – Porto Velho

Fig. 2: Trecho completo da rodovia Manaus-Porto Velho (BR319) sendo visitada pela equipe do Grupo de Trabalho do CREA-AM em setembro de 2025. (Fonte: RADAM BRASIL – CREA-AM 2025)

Efeito “ESPINHA DE PEIXE” – Realidade-Manicoré Humaitá-Lábrea-Canutama-Porto Velho. (Fonte: Observatório BR-319)

Discussão

O solo e a Formação Içá (Q1i) e suas Implicações na BR-319 (Manaus - Porto Velho)

A BR-319, foi implantada sobre a Formação Içá (Q1i), evidenciando um desafio geotécnico de alta complexidade, onde a mecânica dos solos, dominada pela variabilidade, é o fator crítico. A fundação da obra assenta-se sobre uma geologia complexa, cuja caracterização regional foi extensivamente documentada por levantamentos pioneiros como o Projeto Radam Brasil (DNPM, 1973-1983) e consolidada por estudos subsequentes (CPRM, 2004). Esta geologia é definida por sua intercalação de areias, argilas e siltes, que comumente formam uma estratificação heterolítica, por vezes apresentando-se inclinada (HIS), (Radam Brasil, 2014). Esta definição implica que parâmetros geotécnicos essenciais como coesão (c), ângulo de atrito (ϕ) e compressibilidade (C_c) variam drasticamente ao longo do traçado (Vargas, 1977).

As implicações para os aterros rodoviários são severas. As argilas destacam-se pela sua plasticidade, indicando alta compressibilidade. Sob a carga do aterro, essas camadas sofrem recalques por consolidação significativos e de longa duração (Terzaghi, Peck & Mesri, 1996). A natureza heterolítica e a presença de lentes de conglomerado (pontos duros) garantem que esses recalques sejam diferenciais, induzindo tensões severas e fissuras no pavimento. Além disso, essas argilas plásticas, quando saturadas, apresentam baixa resistência ao cisalhamento (t), comprometendo a capacidade de suporte da fundação sob aterros altos (Das, 2010).

Igualmente críticas são as implicações para os taludes de corte (Fig. 3). A estratificação inclinada (HIS e IS), cria planos de fraqueza pré-existentes. Se os cortes da rodovia interceptam essas camadas mergulhando para fora do talude, o risco de escorregamentos planares é iminente (Guidicini & Nieble, 1983). A interface entre as camadas arenosas (permeáveis) e argilosas (impermeáveis) facilita a geração de poropressão (u), que reduz a tensão efetiva (s') e, conseqüentemente, a resistência ao cisalhamento ($t = c' + (s - u) \tan \phi'$), atuando como um gatilho para a ruptura (Lambe & Whitman, 1979). As crostas lateríticas também impõem dificuldades executivas severas à escavação.

Fig. 3: Talude próximo da Ponte do Curuçá no Careiro da Várzea-AM, no km 23 da BR319 (Foto: Autores, 2025)

Gestão de Risco e Sustentabilidade na Infraestrutura Amazônica

- O Licenciamento e o Plano Básico Ambiental (PBA) da BR-319/AM

A pavimentação da Rodovia BR-319/AM (Trecho do Meio, km 250,7 ao km 656,4) representa um desafio paradigmático à sustentabilidade na Amazônia, pois liga o Arco do Desmatamento ao centro da floresta, ameaçando a integridade do Interflúvio Purus-Madeira (Fearnside & Graça, 2022)

O gerenciamento de Impacto Ambiental (IA), definido como alteração na qualidade ambiental por ação humana (CONAMA nº 001/86, Art. 1º), é regido pelo Licenciamento Ambiental (Lei Complementar nº 140/11), cuja competência é do IBAMA (RIMA BR-319, 2021).

O processo trifásico de licenciamento (LP, LI, LO) é fundamentado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), exigindo a identificação e a mitigação dos riscos.

I. O Diagnóstico e a Delimitação da Vulnerabilidade

O EIA estabelece a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII) para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico (RIMA BR-319, 2021):

Risco Biótico e Territorial: A AID, frequentemente delimitada a 5 km do eixo para o Meio Biótico, considera o ruído e o efeito de borda. No entanto, a AII se estende ao Interflúvio Purus-Madeira, pois a melhoria da rodovia funciona como um vetor de desmatamento ilegal e de ocupação desordenada, podendo configurar o padrão de devastação conhecido como "espinha de peixe" (Fearnside & Graça, 2022). A presença de Unidades de Conservação (UCs) federais e estaduais no entorno (protegidas pela Lei do SNUC, Lei nº 9.985/2000) exige zonas de segurança mais amplas para mitigar a pressão antrópica (RIMA BR-319, 2021).

Risco Socioeconômico: A AII engloba os municípios diretamente afetados (Borba, Beruri, Manicoré, Tapauá, Canutama e Humaitá) e os centros regionais (Manaus/AM e Porto Velho/RO), refletindo a complexidade do impacto logístico e demográfico.

II. O Plano Básico Ambiental (PBA) e as Medidas Mitigadoras Operacionais

Para a obtenção da Licença de Instalação

(LI), o DNIT deve ter o Plano Básico Ambiental (PBA) aprovado, que consiste em um conjunto de Programas Ambientais destinados a transformar as condicionantes da LP em ações de campo (Plano Básico Ambiental BR-319, 2024).

Programas de Conservação Ecológica (Meio Biótico):

Um dos focos cruciais é o Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre, que atua na prevenção de atropelamentos e na preservação da diversidade biológica. Este programa prevê a instalação de infraestruturas de engenharia ecológica, como 71 pontes adaptadas com margens secas sob a pista e sistemas de cercamento (Passagens de Fauna), que direcionam os animais para rotas seguras e evitam a fragmentação de *habitat* (RIMA BR-319, 2021). Complementarmente, o Programa de Resgate de Fauna e Flora é acionado durante a supressão de vegetação, garantindo a realocação de espécies vulneráveis (Plano Básico Ambiental BR-319, 2024).

Programas de Proteção Hídrica e Territorial (Meio Físico e Socioeconômico):

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos é vital, pois a obra pode causar assoreamento ou contaminação por efluentes nas microbacias hidrográficas locais. As ações visam a proteger a qualidade da água e prevenir a degradação do solo, em conformidade com as exigências da PNMA. No âmbito socioeconômico, o Programa de Controle de Ocupação e Uso do Solo é essencial para mitigar o risco do "espinha de peixe", buscando a fiscalização e o combate à grilagem nas áreas de maior vulnerabilidade territorial induzida pela infraestrutura, sendo este o principal desafio de governança no projeto.

Conclusão

Portanto, a viabilidade de utilização da rodovia BR-319 implica um custo elevado, devido aos desafios impostos pelo cenário geológico natural. O sucesso da obra depende da investigação geotécnica contínua (Pinto, 2006), da aplicação de soluções para o melhoramento de solos moles — como o uso de drenos verticais (Terzaghi, Peck & Mesri, 1996) — e de projetos de estabilização de taludes que incluam drenagem profunda (Guidicini & Nieble, 1983). O pavimento, por sua vez, deve ser robusto e flexível (DNIT, 2006) para absorver as deformações inerentes à região. Ignorar a complexidade heterolítica da Formação Içá resultará em custos de manutenção exponenciais e na falha prematura da rodovia.

Nesse sentido, a execução contínua do monitoramento e a fiscalização rigorosa dos programas ambientais exigidos pelo IBAMA constituem a condição *sine qua non* para a renovação da Licença de Operação (LO). Tais medidas visam harmonizar a logística com a conservação amazônica em um cenário de alto risco socioambiental.

Embora existam iniciativas externas de defesa do bioma, a grilagem em terras protegidas no entorno da rodovia — fenômeno conhecido como "Espinha de Peixe" — permanece como o principal problema (Fearnside & Graça, 2007). Contudo, mediante o emprego de técnicas de engenharia e o monitoramento estratégico dos governos estadual e federal, com a instalação de postos de fiscalização e controle, a trafegabilidade da via e a preservação de seu entorno poderão ser mantidas em conformidade com a legislação vigente.

Agradecimentos

Os autores são gratos ao CREA-AM, pelo apoio logístico na visita de campo e escritório, também externam seus agradecimentos ao CEULM-ULBRA, pela contribuição profissional dos pesquisadores membros do GT-CREA | BR-319.

Referências

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. *Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil*. Brasília: CPRM, 2004.

DAS, B. M. *Princípios de Engenharia Geotécnica*. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). *Manual de Pavimentação*. Rio de Janeiro: IPR/DNIT, 2006.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). *Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): Pavimentação e Melhoramentos, incluindo Obras de Artes Especiais BR-319/AM – Trecho do Meio*. Brasília: DNIT, 2021.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). *Projeto Radam Brasil: Levantamento de Recursos Naturais*. Rio de Janeiro: Ministério das Minas e Energia, 1973-1983.

FEARNSIDE, P. M.; GRAÇA, P. M. L. A. BR-319: Brazil's Manaus-Porto Velho Highway and the potential impact of linking the arc of deforestation to central Amazonia. *Environmental Management*, v. 40, n. 4, p. 556-566, 2007.

GUIDICINI, G.; NIEBLE, C. M. *Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação*. São Paulo: Edgard Blücher, 1983.

LAMBE, T. W.; WHITMAN, R. V. *Soil Mechanics, SI Version*. New York: John Wiley & Sons, 1979.

BRASIL. *Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981*.

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Brasília, DF, 1981.

BRASIL. *Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000*.

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Brasília, DF, 2000.

MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. *Plano Básico Ambiental (PBA): Pavimentação e Melhoramento da BR-319, Trecho do Meio*. 2024.

PALMEIRA, E. M. *Geossintéticos em geotecnia e meio ambiente*. São Paulo: Oficina de Textos, 2018.

PINTO, C. S. *Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 Aulas*. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.

RADAM BRASIL. *Folha AS 20-Z-D-Manaus*. SA-20, SA-21, SB-20, SC-21. 2014. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17771>.

Acesso em: 07 jan. 2026.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. *Relatório de Grupo de Trabalho da BR 319*. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes>. Acesso em:

07 jan. 2026.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). *Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986*. Estabelece critérios e diretrizes para o EIA/RIMA. Brasília, DF, 1986.

SANTOS, J. L. et al. *Impacto simulado da BR-319-4: projeção de cenários futuros*. 2023. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br>. Acesso em: 07 jan. 2026.

TERZAGHI, K.; PECK, R. B.; MESRI, G. *Soil Mechanics in Engineering Practice*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

VARGAS, M. *Introdução à Mecânica dos Solos*. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977.

Equipe do GT-CREA|AM :
Eng. Alisson Leão, Prof.
Newton Lima, Eng. Hugo
Araújo, Eng. Alan Ferreira.
Set. 2025

Fig.

Folhei onde estiver!

A **Amazon Expedition Magazine** consolida sua trajetória acadêmica com o lançamento do **Volume 5 (2026)**. Este periódico anual, de acesso aberto e caráter bilíngue, apresenta investigações interdisciplinares que articulam a complexidade do ecossistema amazônico ao rigor científico internacional. Ao reunir dados de campo e análises aprofundadas sobre climatologia, geofísica e dinâmicas sociais, a revista estabelece-se como uma fonte técnica de referência para o diálogo global sobre a região. Convidamos a comunidade científica e profissionais do setor a explorar as contribuições desta edição em:

<https://amazonexpedition.zohosites.com/edição-atual>

5ª. Edição

